

L’avenir de l’apiculture au Maroc dans un contexte de crises successives : cas des coopératives féminines apicole de la province de Khouribga

The future of beekeeping in Morocco in a context of successive crises : the case of women’s beekeeping cooperatives in the province of Khouribga.

– **AUTEUR 1** : MAZOUZI Hajar,

(1) : sciences juridiques et politiques, FSJES Souissi, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

Conflit d'intérêt : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêt.

Pour citer cet article : MAZOUZI .H (2025) « L’avenir de l’apiculture au Maroc dans un contexte de crises successives : cas des coopératives féminines apicole de la province de Khouribga »,

IJAME : Volume 02, N° 17 | Pp: 220 – 231.

DOI : 10.5281/zenodo.17813059

Copyright © 2025 – IJAME

Résumé

L'objectif du présent article est d'étudier l'impact du projet apicole sur l'empowerment des femmes. A cet effet, nous avons réalisé une étude empirique auprès des coopératives féminines d'apiculture de la province de Khouribga. Pour ce faire, nous avons adopté la démarche qualitative en nous basant sur la technique d'entretien semi-directif pour la collecte des données. Les résultats obtenus montrent que les coopératives ayant bénéficié du projet d'apiculture confirment avoir connu des phases à la fois positives (la consommation médicinale du miel a augmenté durant la période de Covid-19) et de difficultés (l'effondrement des colonies d'abeilles suite aux changements climatique). Les résultats de notre entretien avec les adhérentes des coopératives d'apiculture, révèlent que le projet fait face à une multitude de crises dans la province de Khouribga et qui n'arrive pas encore à faire sortir ces femmes de leurs situations de vulnérabilité.

Mots-clés : Apiculture ; coopérative ; développement rural ; empowerment ; femmes.

Abstract

The objective of this article is to study the impact of the beekeeping project on women's empowerment. To this end, we conducted an empirical study with women's beekeeping cooperatives in the Khouribga province. We adopted a qualitative approach, using semi-structured interviews for data collection. The results show that the cooperatives that benefited from the beekeeping project confirmed experiencing both positive phases (the medicinal consumption of honey increased during the COVID-19 pandemic) and difficult ones (the collapse of bee colonies due to climate change). The results of our interviews with the members of the beekeeping cooperatives reveal that the project faces numerous crises in the Khouribga province and has not yet succeeded in lifting these women out of their vulnerable situations.

Keywords: Beekeeping; cooperative; rural development; empowerment; women.

1. Introduction

L'apiculture est considérée comme un levier de développement rural durable pour les plus vulnérables, à savoir les femmes. Car elle permet à ces femmes sans terres d'accéder à une activité génératrice de revenus avec des investissements modestes. Les pouvoirs publics marocains la jugent stratégique pour son impact sur la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'empowerment des femmes et la préservation de l'environnement, reflétant son importance culturelle et historique dans le pays.

La province de Khouribga a bénéficié des projets de développement apicoles financés par l'INDH et d'autres organismes. Depuis 2011 ces projets ont permis une amélioration notable de la filière. Bien que l'apiculture ne soit pas bien documentée dans les statistiques, la production nationale a montré une croissance significative, atteignant plus de 7960 tonnes, marquant une augmentation de 69% par rapport à 2009. Cependant, malgré les efforts de modernisation de l'Etat, le secteur est confronté à une série de crises successives d'ordre économique, sanitaire et environnemental qui freinent son développement.

A travers la présente étude, le zoom a été fait exclusivement sur les coopératives féminines apicoles de la province de Khouribga à en montrant l'impact du projet de développement rural apicole sur l'empowerment des femmes tout en soulignant les facteurs qui entravent leur développement et proposant des mesures appropriées pour favoriser leur épanouissement.

1- Méthodologie :

Dans cette section, nous présenterons la méthode de collecte et d'analyse des données. Nous avons réalisé une étude qualitative basée sur l'étude de cas. Ainsi, nous avons pris le cas des coopératives Féminines d'apiculture, notamment la province de Khouribga ayant une expérience minimum de 5 ans. Notre échantillonnage est constitué de 3 coopératives. La taille de l'échantillon sondé est composée de 23 adhérentes. Nous avons procédé aux entretiens semi-directifs par le biais d'un questionnaire intégrant des variables relatives aux :

Profil des femmes : caractéristiques générales des adhérentes et leur participation aux formations en apiculture;

- ✓ Les ventes, la commercialisation, l'accès au financement, les aides financières ;
- ✓ La situation socio-économique et à l'amélioration des conditions de vie du ménage ;
- ✓ Les caractéristiques individuelles des adhérentes (à l'épargne personnelle, le contrôle des ressources économiques et la participation à la prise de décision).

Le tableau suivant met en exergue la répartition des coopératives constituant l'échantillon de l'étude :

Tableau 1 : répartition des coopératives enquêtées par commune

Province	Ville	Commune rurale	Population	Echantillon	%
Khouribga	Bejaad	Tachraft	6	6	100%
	Oued Zem	Bni Smir	13	11	76,9%
		Smaala	6	6	100%
Total			25	23	92%

Source de données de l'enquête 2024

2- Analyse et interprétation des résultats de l'enquête :

Avant d'exposer les résultats de notre enquête, nous allons présenter tout d'abord les caractéristiques démographiques et socio-économiques des femmes coopératrices ainsi l'idée de la création de la coopérative d'apiculture. Enfin, nous terminerons par les résultats de notre enquête.

3.1 L'accès des femmes aux coopératives d'apiculture :

Les constatations antérieures manifestaient que l'initiative de création des coopératives de femmes dans le domaine de l'apiculture émanait essentiellement de l'administration, notamment des autorités locales, et non pas des femmes elles-mêmes.

3.2 Caractéristiques démographiques et socio-économiques des adhérentes :

En ce qui concerne la situation matrimoniale, **71,4%** de ces femmes sont mariées. Cette prédominance reste étroitement liée aux traditions et à la religion. On y retrouve aussi des célibataires (**16,4%**), des veuves (**7,9%**) et des divorcées (**4,3%**). La majorité des adhérentes a entre 3 et 4 enfants, soit 20,8% suivies de celles qui ont entre 5 et 6 enfants. La tradition et la religion joue encore un rôle très important dans L'importance du taux de fécondité. Parmi ces 23 femmes, 18 sont analphabètes, n'étant jamais allées à l'école, seulement deux femmes qui ont atteint le niveau de la sixième année primaire, et 3 ayant réussi leur bac et avoir un niveau d'étude supérieur.

3.3 Appui et accompagnement des coopératives féminines apicole :

Le tableau ci-dessous présente les aides reçues par les coopératives qui ont participé à cette étude. Il montre que toutes les coopératives ont reçu des aides financières. L'importance de ces aides est de renforcer les capacités des coopératives, d'améliorer leur productivité et rendement dans l'exploitation apicole de la province.

Tableau 2 : Répartition des coopératives selon les sources d'accompagnement financier

Les coopératives	LES AIDES		Les sources de financement
	Oui	Non	
AL MARAA AL BADAOUIA	✓		INDH – PMV
ECHAHDA ESSOUALIYA	✓		INDH – PMV
ZOHOUR SALMA	✓		INDH – PMV
TOTAL	3	0	

Source de données de l'enquête 2024

Lors de nos entretiens, les coopératrices avaient confirmé avoir connu des phases à la fois positives et de difficultés. Selon les adhérentes de la coopérative AL MARAA AL BADAOUIA, ECHAHDA ESSOUALIYA et ZOHOUR SALMA « ce projet nous a rendues autonomes. Il nous a aidé à sortir de la pauvreté. Nous avons aussi bénéficié de formations pour mener à bien cette activité ». Les adhérentes ajoutent avoir reçu de l'aide de la part de leurs maris ou un membre de la famille en ce qui concerne la récolte du miel durant la nuit.

Cependant, ces coopératives n'ont pas actuellement d'activités de production apicole depuis 2022, notamment du fait de la difficulté d'obtenir des subventions pour soutenir les abeilles contre l'effondrement. Nous avons contacté le président du Syndicat national des professionnels de l'apiculture au Maroc qui a exprimé, à son tour, « nous n'avons aucune information concernant le soutien que le gouvernement avait promis aux apiculteurs suite à l'effondrement des ruches au Maroc ».

3.4 Formation au niveau des coopératives :

Pratiquement, toutes les coopératives féminines enquêtées avaient bénéficié d'au moins un programme de formation, notamment sur : l'entrepreneuriat féminin, l'importance de l'apiculture et l'impact des abeilles sur l'environnement.

3.5 les ventes :

La pandémie de covid-19 a eu plusieurs répercussions sur le fonctionnement de la filière. En effet, les apicultrices n'ont pas pu assurer la transhumance des ruches, couvre-feu et confinement obligent, surtout qu'elles ne se déplacent que la nuit. Il n'en demeure pas moins que *parmi nos trois coopératives enquêtées, les trois affirment avoir tiré profit de la pandémie, puisque la consommation médicinale du miel a augmenté durant cette période.*

Malheureusement, la production de miel a baissé d'environ 70% en 2022, à cause de l'effondrement des colonies d'abeilles. Très froissée, notre enquêtée, Torya, présidente de la coopérative ECHAHDA ESSOUALIYA, commune Tachraft, dit : « nous avons entendu parler de la disparition des abeilles, mais, nous n'avons pas réalisé l'ampleur du problème et ne nous attendons pas à ce que notre tour vienne et que notre situation économique se détériorent ».

Selon Le président de la Fédération interprofessionnelle de l'apiculture de la région de Casablanca-Settat, la cause principale de l'effondrement des colonies est le varoas, ce parasite qui s'accroche aux abeilles et détruit les ruches. Fatima, présidente de la coopérative ALMARAA AL AMILA déclare, « la coopérative est en arrêt depuis 2022, les femmes se débrouillent en travaillant dans les champs ».

3.6 la commercialisation :

La commercialisation des produits des coopératives est l'un des principaux défis du travail coopératif. Dans l'échantillon des coopératives de la présente étude, toutes les coopératives féminines d'apiculture de la province de Khouribga n'ayant pas bénéficié d'aucune forme d'assistance. Elles se contentent sur des canaux habituels de commercialisation : sièges des coopératives, à travers les intermédiaires, foires et expositions.

3.6 L'accès aux crédits :

L'une des principales contraintes au développement du model coopératif agricole marocain est la contrainte financier. Toutes les coopératives féminines enquêtées affirment que l'accès aux crédits est difficile en l'absence des garanties exigées.

De manière générale et pour des raison socio-culturelles et religieuses, les femmes interviewées ont une faible propension à s'endetter. Pour financer leurs activités, elles préfèrent le recours aux sources informelles. Elles ont confirmé cette importance puisque toutes participent à des tontines (pratique courante au Maroc. Elle est organisée entre famille, voisins, amis ou encore collègues), et ont pour la plupart de l'épargne en nature (liquide, caprins et bijoux).

Un autre problème qui entrave l'avancement des coopératives vers l'accès aux ressources financières formelles est celui de l'analphabétisme (soit 78,2%) des femmes sont analphabètes).

3- Impact sur le ménage :

4.1 Revenu du ménage :

La majorité des femmes interviewées déclarent avoir augmenté leur revenu durant la pandémie, puisque la consommation médicinale du miel a augmenté durant cette période. *Malheureusement, les conditions de vie dans leur ménage sont en diminution depuis 2022. La production de miel a baissé d'environ 70%*, principalement en raison du **dérèglement climatique**, qui provoque des **sécheresses** et des **intempéries** (pluie, froid, vent) affectant les abeilles.

Tableau 3 : revenu du ménage

		Les adhérentes	
		Effectifs	%
Revenu ménage	En augmentation	0	0
	En diminution	23	100
	N'a pas changé	0	0
Total		23	100

Source de données de l'enquête 2024

4.2 Biens être du ménage :

Le Bien être des ménages est évalué à partir des indicateurs dans le domaine de l'éducation, de l'alimentation et l'habillement.

✓ Education des enfants :

La diminution des revenus des ménages a un impact négatif sur l'éducation des enfants, Les résultats de l'enquête montrent que pour la majorité des femmes sondées, les quatre cinquièmes des enfants est scolarisé et par conséquent, cela accroît considérablement les dépenses scolaires (inscription, fourniture, transport). Certaines femmes interviewées déclarent qu'elles sont les seules pourvoyeuses de revenus et que leurs enfants préfèrent quitter l'école et travailler sur les champs. D'autres femmes expriment le désir de leurs enfants de quitter le pays vers l'Europe. En effet, les ménages à faible revenu sont souvent confrontés à des difficultés pour acheter des matériels éducatifs, assurer une bonne nutrition. De plus, la crise climatique et les chocs économiques peuvent forcer les enfants à travailler pour soutenir leur famille, remplaçant ainsi l'école par un travail.

✓ **Alimentation et habillement :**

70,6% des femmes interviewées ont déclaré avoir diminuer la qualité de l'alimentation et l'habillement de leur famille. Cette diminution des conditions de vie au sien du ménage défavorise la croissance physique et intellectuelle de l'enfant. C'est le cas de certaines adhérentes, qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants faire des études supérieures dans les grandes villes du Maroc.

4) Impact au niveau individuel

✓ **Epargne personnelle :**

Lors de l'enquête avec les femmes des coopératives d'apiculture, 99,4% des femmes déclarent qu'elles ont moins épargnées pendant la crise de sécheresse qu'a connu le Maroc ces dernières années, notamment à partir de septembre 2021. Les adhérentes affirment qu'elles ont dépensé plus rapidement l'argent qu'ils ont mis de côté avec l'accélération de l'inflation, pour prendre en charge les besoins alimentaires et les soins de santé des enfants. Latifa, Aicha, Naima et Fouzia déclarent, « la crise climatique et ses conséquences économiques on conduit à une dégradation de la vie de nos foyers. Nous avons pris nos épargnes pour payer les frais d'immigration clandestine de nos enfants vers l'Espagne ».

✓ **Contrôle de l'activité :**

90,7% des femmes affirment contrôler personnellement leur activité principale. Ces résultats montrent que la majorité des femmes interviewées sont des véritables propriétaires de leur activité. Elles se sentent autonomes et affirment bien qu'elles ne sont ni soumises ni dépendantes d'un homme.

✓ **Prise de décision :**

- **Prise de décision au sien du ménage :**

Il ressort de ces résultats que les femmes interviewées participent à la prise de décision au sein du couple. 80,7% des femmes participent plus fréquent aux décisions concernant leurs soins de santé, les achats importants du ménage et les visites aux parents. Elles éprouvent que l'argent soit le principal signe de pouvoir. L'autonomie financière augmente leur confiance en soi et leur donne la liberté d'agir financièrement dans le foyer.

De plus en plus, Les résultats montrent que la participation progressive des femmes au sein des coopératives renforce leur empowerment économique et sociale et conduit ces femmes à avoir un pouvoir de négociation plus affirmé à l'intérieur du foyer. A ce titre, HADDA, marié et mère de 4 enfants, souligne, « Aujourd'hui, les hommes ont subi des conséquences plus lourdes sur

leurs emplois à cause de la crise. Ils ont bien compris l'importance d'avoir une femme qui travaille et qui gagne de l'argent pour s'occuper d'elle-même et de son ménage ».

- **Prise de décision au sein de la coopérative :**

81,8% des femmes interviewées interviennent fréquemment à tous les niveaux de décisions concernant leurs activités génératrices de revenus. Elles estiment que la réussite de leur coopérative est dû à leur participation, leur engagement et leur sacrifice.

4- Les limites et perspectives du projet de développement rural apicole :

Pour assurer la viabilité et la pérennité d'un projet de développement rural apicole dans la province de Kourouba, il est impératif dans un premier temps de relever les difficultés rencontrées et puis de proposer des recommandations pour améliorer son efficacité.

a) Les limites :

- **Les limites environnementales :**

La province de Kourouba a connu ces dernières années des conditions climatiques défavorables, avec un déficit hydrique affectant particulièrement l'agriculture (la céréaliculture et l'oléiculture...). Depuis septembre 2021, la province subit une **baisse des précipitations** alarmante et une **diminution des réserves de barrages**. Cette absence d'eau affectait davantage les zones rurales, alors qu'actuellement elle pèse également sur la quantité d'eau potable dans les zones urbaines. Conséquent, La province de Kourouba connaît des coupures d'eau fréquentes, affectant le quotidien des habitants.

En ce qui concerne le secteur apicole, la sécheresse et le stress hydrique obligent d'une part les abeilles à parcourir de plus longues distances, ce qui les fatigue et les expose au risque de se perdre. D'autre part, elle peut provoquer une agressivité accrue des abeilles et les empêcher de se reproduire, ce qui peut diminuer leur production de miel.

- **Les limites sanitaires :**

Comme le reste du pays, la province de Kourouba fait face à une menace persistante, le Varroa. Ce parasite qui affecte les ruches et menace l'apiculture locale. il affaiblit les colonies, les rendant plus vulnérables à d'autres menaces (la sécheresse et le stress hydrique déjà en cours), ce qui a conduit à une mortalité massive de ruches.

Les apicultrices des coopératives enquêtées de la province de Kourouba se sentaient perdues quant aux méthodes d'utilisations des différents produits sur le marché. Elles alertent sur le manque de formation et de traitement contre le Varroa.

- **Les limites socioculturelles :**

a) Une charge de travail domestique importante :

80,7% des femmes enquêtées mentionnent que les tâches domestiques (courses, repas, entretien du domicile et du linge...) ; et les tâches éducatives (aide scolaire, loisirs avec les enfants, soins aux enfants...) ont augmenté pendant le confinement. Ce qui a causé le ralentissement de l'activité économique des femmes. Elles n'avaient souvent pas le temps de se consacrer entièrement à leurs activités génératrices de revenus. Les adhérentes déclarent que leurs époux sont très peu disposés à partager avec elles les activités domestiques.

b) L'analphabétisme numérique :

La digitalisation du monde s'accélère. Elle concerne la quasi-totalité des services (soins de santé, administration, recherche d'emplois, logement, commerce...). Elle est considérée pendant la crise sanitaire du covid-19 comme l'alternative unique des coopératives pour commercialiser leurs produits en ligne. Cependant, Le taux d'analphabétisme des femmes enquêtées est très élevé (voir le graphique 3). Ce qui limite leur capacité à utiliser des nouvelles technologies pour améliorer les résultats de leur coopérative.

c) Conflits au sein du couple :

L'Empowerment des femmes est freiné par les comportements du chef du foyer (époux). Durant notre enquête, nous avons rencontré :

- ✓ Les maris autoritaires qui gèrent l'activité de leurs épouses. Trois hommes ont assisté à l'interview. Ils ont répondu à la place de leurs épouses à nos questions qui étaient adressées à ces dernières. C'est pourquoi nous n'avons pas posé certaines questions à savoir : qui gère l'activité économique ? et les questions sur la prise de décisions ;
- ✓ Les maris qui accordent à leurs épouses la chance de travailler, mais à condition qu'elle soit la coopérative féminine ;
- ✓ Les maris qui n'acceptent pas la participation de leurs épouses aux programmes des foires d'exposition de produits de leur coopérative ;
- ✓ Les maris qui se désengagent progressivement de toute contribution au sein du ménage. Pour eux la femme qui a décidé de travailler, elle doit assumer les charges de la famille : l'alimentation, soins médicaux, frais de scolarité...

b) Les perspectives :

Les perspectives du projet de développement rural apicole pour les femmes rurales de la province de Khouribga face aux crises successives sont liées à des mesures d'adaptation et de soutien. Ces femmes sont plus fragiles face à la pauvreté, au changement climatique et à la

perte de la biodiversité, les perspectives dépendent de politiques publiques comme le soutien aux coopératives féminines (Formation, suivi sur le terrain, aides financières, et des programmes de soutien aux apicultrices, tels que la redistribution de nouvelles ruches), de l'évolution des pratiques agricoles (Déplacer les ruches vers des zones moins touchées par la sécheresse, Apporter de l'eau aux abeilles, qui ne peuvent plus compter sur la rosée du matin et rechercher des stratégies pour améliorer la santé des colonies, comme l'augmentation du pollen disponible). Et finalement, de l'adaptation des apicultrices elles-mêmes (gestion des ruches, amélioration de la connaissance du marché...).

5- Conclusion :

Analyser l'impact d'un projet de développement rural sur les femmes fournit des clés essentielles pour comprendre la réussite ou l'échec d'un programme. Dans cette étude, le projet de Développement Rural apicole dans la province de Khouribga a des effets à la fois positifs et négatifs. En effet, Le travail des femmes au sein des coopératives féminines d'apiculture a eu un impact positif sur elles en termes de la confiance en soi. L'ensemble des femmes interviewées ont affirmé avoir des changements en ayant une meilleure confiance en elles-mêmes. Grâce à ce projet, des changements positifs dans le comportement des femmes enquêtées sont notés via une autonomisation de prise de décision au sein du ménages et de la coopérative. Elles se sentent valorisées en subvenant aux besoins de leurs enfants.

Par ailleurs, les femmes interviewées soulignent que le projet à connu des obstacles majeurs à la fois environnemental (sécheresse, stress hydrique), et sanitaire (le varoa, ce parasite qui constitue une menace majeure). Ces crises successives ont fragilisé la situation socio-économique des femmes rurales de la province de Khouribga, les rendant plus vulnérables. La plupart des coopératives féminines enquêtées sont en arrêt depuis 2022. Conséquent, Les femmes affirment que les conditions de vie dans leur ménage sont en diminution.

6- Références

Adam, A., Sorba, J.-M., Lauvie, A., & Michon, G. (2020). L'apiculture, entre naturalisme et productivisme ? : Les enseignements des cas corse et marocain. *Études rurales*, 206, 48-67.

<https://doi.org/10.4000/etudesrurales.23512>

Ahmed, B., & Ramdhane, M. (2023). Contraintes liées au développement de l'apiculture, étude de cas : Le choix de type de ruche en élevage apicole.

Ftouhi, H., Hadioui, M., & Hdid, K. (s. d.). L'implication des jeunes ruraux dans les projets de développement dans la province d'El Hajeb et la préfecture de Meknès.

Mohssine, E. H., Bakhchou, S., & Odoux, J.-F. (2020). Les organisations professionnelles apicoles dans la région de Fès-Meknès au Maroc. *Cahiers Agricultures*, 29, 12.

<https://doi.org/10.1051/cagri/2020008>

Moujanni, A., Essamadi, A. K., & Terrab, A. (2017). L'apiculture au Maroc : Focus sur la production de miel. 20(1).

Simenel, R., Adam, A., Crousilles, A., Amzil, L., & Aumeeruddy-Thomas, Y. (2015). La domestication de l'abeille par le territoire : Un exemple d'apiculture holiste dans le sud marocain. *Techniques & culture*, 63, 258-279. <https://doi.org/10.4000/tc.7516> (S. d.).